

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 314-318
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14012733)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14012733>

Dampak Implementasi QRIS Terhadap Peningkatan Efisiensi Transaksi dan Laporan Keuangan UMKM di Kabupaten Indramayu

Iyak Solihat¹, Bagus Margono², Kiryoto Sembiring³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda

²Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Nahdlatul Ulama Indramayu

Email: iyaksolihat2@gmail.com¹, bagusm450@gmail.com², kiryotosembiring@gmail.com³

Abstrak

Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi serta memudahkan pencatatan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi QRIS terhadap efisiensi transaksi dan akurasi laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Indramayu. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini melibatkan 120 responden UMKM yang telah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran selama minimal tiga bulan. Data diperoleh melalui kuesioner terstruktur, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan regresi linier sederhana untuk melihat pengaruh QRIS terhadap efisiensi transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS secara signifikan meningkatkan efisiensi transaksi pada UMKM, ditunjukkan oleh pengurangan waktu transaksi hingga 50% dan kemudahan pencatatan keuangan yang lebih akurat. Namun, terdapat beberapa kendala dalam implementasi QRIS, seperti ketergantungan terhadap jaringan internet dan kebutuhan akan pelatihan penggunaan bagi pelaku UMKM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa QRIS berdampak positif dalam meningkatkan efisiensi operasional UMKM di Kabupaten Indramayu, meskipun perlu adanya peningkatan infrastruktur internet dan program edukasi untuk memaksimalkan pemanfaatannya.

Kata Kunci: QRIS, efisiensi transaksi, laporan keuangan, UMKM, digitalisasi pembayaran, Kabupaten Indramayu.

Abstract

The implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in Indonesia aims to improve transaction efficiency and facilitate the recording of financial statements. This study aims to analyse the impact of QRIS implementation on transaction efficiency and financial statement accuracy among MSMEs in Indramayu Regency. Using quantitative methods, this study involved 120 MSME respondents who have been using QRIS as a payment method for at least three months. Data was collected through structured questionnaires, interviews and documentation and analysed using descriptive statistical techniques and simple linear regression to determine the impact of QRIS on transaction efficiency. The results showed that the use of QRIS significantly improved transaction efficiency in MSMEs, as indicated by a 50% reduction in transaction time and the ease of keeping more accurate financial records. However, there are some barriers to the implementation of QRIS, such as dependence on the Internet network and the need for training of MSME actors in its use. The conclusion of this study is that QRIS has a positive impact on improving the operational efficiency of MSMEs in Indramayu Regency, although there is a need to improve internet infrastructure and training programmes to maximise its use.

Keywords: QRIS, transaction efficiency, financial statements, MSMEs, digitisation of payments, Indramayu Regency.

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 27 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi keuangan digital, sistem pembayaran di Indonesia mengalami perubahan signifikan, salah satunya adalah dengan penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. Tujuan dari QRIS adalah untuk menyatukan standar kode QR di Indonesia sehingga dapat memudahkan transaksi, meningkatkan keamanan, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melakukan pencatatan keuangan dan transaksi harian mereka.

Implementasi QRIS menjadi solusi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi di sektor UMKM (Bank Indonesia, 2019).

Kabupaten Indramayu, sebagai salah satu daerah dengan jumlah UMKM yang cukup banyak, diharapkan dapat merasakan manfaat dari penerapan QRIS dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam konteks ini, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai metode pembayaran, tetapi juga sebagai alat bantu bagi pelaku usaha kecil dalam mencatat dan melaporkan transaksi dengan lebih baik, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan terstruktur. Peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan transaksi dan laporan keuangan diharapkan dapat membantu UMKM di Indramayu untuk meningkatkan daya saing, menarik lebih banyak konsumen, dan mempermudah akses terhadap layanan keuangan formal.

Beberapa studi menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran, termasuk melalui sistem QRIS, dapat meminimalkan kesalahan pencatatan dan mempercepat proses transaksi (Setyawan & Mulyadi, 2020; Rachman & Anggraeni, 2021). Hal ini sejalan dengan kebutuhan UMKM yang sering kali mengalami kendala dalam manajemen arus kas dan pencatatan keuangan secara manual, sehingga digitalisasi melalui QRIS dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi tersebut. Selain itu, digitalisasi juga diharapkan dapat mempermudah akses UMKM terhadap data transaksi yang akurat, yang merupakan salah satu kendala dalam pelaporan keuangan yang selama ini menjadi masalah di sektor UMKM.

Meskipun demikian, ada tantangan dalam implementasi QRIS di daerah, terutama dalam hal edukasi kepada masyarakat dan UMKM agar mereka dapat memanfaatkan QRIS secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi QRIS terhadap efisiensi transaksi dan pelaporan keuangan UMKM di Kabupaten Indramayu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan QRIS di daerah ini.

Dari latar belakang masalah tersebut diatas dirumuskan masalah penulis merumuskan masalah Bagaimana Dampak implementasi QRIS terhadap efisiensi transaksi pada UMKM di Kabupaten Indramayu.

Sistem pembayaran digital adalah metode transaksi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menggantikan pembayaran tunai. Menurut Laudon & Traver (2018), sistem pembayaran digital mencakup teknologi yang memungkinkan transfer uang secara elektronik dengan efisiensi yang lebih tinggi, keamanan yang lebih baik, dan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan pembayaran konvensional. Di Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan salah satu bentuk sistem pembayaran digital yang distandarisasi oleh Bank Indonesia, yang memungkinkan semua penyedia layanan pembayaran untuk menggunakan satu QR yang dapat diakses lintas platform. Sistem QRIS diharapkan dapat memberikan solusi bagi UMKM dalam meningkatkan aksesibilitas keuangan dan efisiensi transaksi sehari-hari (Bank Indonesia, 2019)

Efisiensi transaksi adalah kemampuan sistem pembayaran untuk menyederhanakan dan mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kenyamanan pengguna (Williamson, 1985). Dalam konteks UMKM, efisiensi transaksi berarti penurunan waktu yang dihabiskan untuk proses pembayaran, sehingga UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan pelayanan kepada konsumen. Penerapan QRIS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ini, karena konsumen hanya perlu memindai kode QR tanpa harus membawa uang tunai atau melakukan pembayaran dengan cara manual yang lebih lambat (Rachman & Anggraeni, 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **kuantitatif** dengan pendekatan **deskriptif** dan **kausal-komparatif** untuk mengidentifikasi serta menganalisis dampak implementasi QRIS terhadap peningkatan efisiensi transaksi dan akurasi laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Indramayu. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh data yang objektif dan terukur mengenai bagaimana penerapan QRIS mempengaruhi aktivitas keuangan dan operasional UMKM dalam aspek transaksi dan pencatatan keuangan

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu yang telah menggunakan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran dalam menjalankan usahanya. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel, dengan kriteria bahwa UMKM yang dipilih telah menggunakan QRIS secara aktif selama minimal tiga bulan. Berdasarkan kriteria

ini, diharapkan dapat diperoleh data dari sekitar 100–150 UMKM untuk mendapatkan hasil yang representatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Distribusi Sektor Usaha Mikro di Kabupaten Indramayu, 2023

Penelitian ini melibatkan 120 responden yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu yang telah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran selama minimal tiga bulan. Berdasarkan karakteristik usaha, sebagian besar responden berasal dari sektor kuliner (35%), diikuti oleh sektor ritel (25%), jasa (20%), dan kerajinan (20%). Mayoritas responden memiliki pengalaman usaha lebih dari dua tahun, yang menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap proses transaksi sebelum dan sesudah implementasi QRIS

Efisiensi Transaksi Sebelum dan Sesudah Implementasi QRIS

Berdasarkan hasil kuesioner, terlihat adanya peningkatan efisiensi dalam proses transaksi sejak para pelaku UMKM menggunakan QRIS. Sebelum penggunaan QRIS, sekitar 65% responden melaporkan bahwa transaksi harian sering kali memerlukan waktu yang cukup lama, terutama karena proses manual yang memerlukan uang tunai atau sistem pencatatan konvensional. Sebaliknya, setelah implementasi QRIS, 80% responden menyatakan bahwa proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien, dengan sebagian besar transaksi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu menit. Peningkatan ini diukur berdasarkan:

1. Waktu Proses Transaksi: Rata-rata waktu transaksi berkurang sekitar 50% setelah penggunaan QRIS.
2. Kemudahan Penggunaan: Sebagian besar responden menyatakan bahwa QRIS memudahkan mereka dalam menerima pembayaran dari konsumen tanpa perlu menyediakan kembalian, yang sering kali menjadi kendala dalam transaksi tunai.

Analisis Peningkatan Efisiensi Transaksi

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa implementasi QRIS memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan efisiensi transaksi pada UMKM di Kabupaten Indramayu, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.78 dan nilai $p < 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan dalam penggunaan QRIS secara langsung berkontribusi pada efisiensi proses transaksi. Hal ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran, seperti QRIS, dapat mengurangi waktu yang dihabiskan dalam proses transaksi dan meminimalkan kesalahan pencatatan transaksi (Setyawan & Mulyadi, 2020).

QRIS juga memberikan fleksibilitas bagi pelaku UMKM karena memungkinkan pembayaran tanpa kontak fisik. Selain mempercepat transaksi, hal ini juga mengurangi risiko terkait uang tunai, seperti kesalahan dalam perhitungan kembalian atau potensi kehilangan uang. Hal ini sangat mendukung peningkatan efisiensi, terutama bagi pelaku UMKM di sektor jasa dan ritel yang sering melakukan transaksi dalam volume tinggi.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi QRIS

Meskipun mayoritas responden menyatakan bahwa QRIS memberikan dampak positif pada efisiensi transaksi, beberapa kendala dalam implementasinya masih ditemukan. Sekitar 20% responden menyebutkan bahwa ketergantungan terhadap jaringan internet menjadi kendala utama dalam penggunaan QRIS, terutama di wilayah dengan infrastruktur internet yang terbatas. Selain itu, beberapa pelaku UMKM masih perlu mendapatkan pelatihan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi pembayaran dan pencatatan transaksi berbasis QRIS agar pemanfaatannya bisa lebih maksimal.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi QRIS secara signifikan meningkatkan efisiensi transaksi pada UMKM di Kabupaten Indramayu. Temuan ini menunjukkan bahwa QRIS tidak hanya mempermudah pelaku usaha dalam proses pembayaran, tetapi juga berkontribusi pada aspek manajemen keuangan dengan meminimalkan penggunaan uang tunai dan mempercepat proses transaksi. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Rachman & Anggraeni (2021), yang menyatakan bahwa digitalisasi pembayaran dapat meningkatkan kecepatan transaksi dan efisiensi operasional pada UMKM.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak implementasi QRIS terhadap peningkatan efisiensi transaksi pada UMKM di Kabupaten Indramayu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi QRIS secara signifikan meningkatkan efisiensi transaksi pada UMKM, terutama dalam mengurangi waktu proses transaksi, meningkatkan kemudahan pembayaran, dan mengurangi risiko terkait uang tunai. Mayoritas responden menyatakan bahwa QRIS mempercepat proses transaksi dan memberikan kenyamanan baik bagi penjual maupun konsumen.
2. QRIS juga berkontribusi dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik pada UMKM, karena transaksi yang terekam secara digital mempermudah pencatatan keuangan dan meminimalkan potensi kesalahan dalam pencatatan manual.
3. Kendala utama dalam penggunaan QRIS di UMKM adalah keterbatasan akses internet di beberapa wilayah dan kurangnya pemahaman atau keterampilan teknis bagi sebagian pelaku usaha. Kendala ini menghambat pemanfaatan QRIS secara optimal dan perlu perhatian lebih lanjut.

SARAN

1. Peningkatan Akses Jaringan Internet. Pemerintah daerah dan penyedia layanan internet perlu meningkatkan akses dan kualitas jaringan di wilayah Kabupaten Indramayu, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan konektivitas. Akses internet yang baik sangat penting untuk memaksimalkan penggunaan QRIS dan mendukung transaksi digital di seluruh wilayah.
2. Edukasi dan Pelatihan Berkelanjutan untuk Pelaku UMKM. Perlu diadakan program pelatihan secara berkala bagi pelaku UMKM mengenai penggunaan QRIS dan manfaat digitalisasi dalam transaksi. Pelatihan ini bisa difasilitasi oleh Bank Indonesia, lembaga keuangan, atau pihak terkait lainnya untuk memastikan UMKM memahami dan memanfaatkan QRIS secara maksimal.
3. Pengembangan Fitur QRIS yang Lebih Inklusif. QRIS dapat terus dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur tambahan yang lebih inklusif, seperti akses offline atau pencatatan transaksi otomatis yang terintegrasi dengan laporan keuangan sederhana. Fitur ini akan membantu UMKM yang baru beralih ke sistem digital agar tetap dapat mencatat transaksi meski tidak ada jaringan internet, sehingga transaksi dapat direkam dan dimasukkan ke laporan keuangan ketika jaringan kembali tersedia.
4. Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan atau Komunitas UMKM. Kerja sama dengan institusi pendidikan, komunitas bisnis, atau asosiasi UMKM di Kabupaten Indramayu dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha terkait dengan digitalisasi dan penggunaan QRIS.

REFERENSI

- Bank Indonesia. (2019). *Panduan Implementasi QRIS*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Setyawan, A., & Mulyadi, E. (2020). *Digitalisasi Pembayaran di Sektor UMKM: Manfaat dan Tantangannya*. Jakarta: Gramedia.

Rachman, A., & Anggraeni, D. (2021). "Efisiensi Sistem Pembayaran Digital pada UMKM di Indonesia: Kajian Implementasi QRIS". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 36(2), 115-130